

Diseño de módulos de emergencia a base de concreto SugarCrete para poblaciones de Maracaibo, estado Zulia

*Design of emergency modules based on SugarCrete concrete for populations of
Maracaibo, Zulia state*

Pedro De J. Vásquez-Fuenmayor

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0003-1674-9366> | Correo electrónico: pjvasquezf@hotmail.com

Recibido:12-07-2024 Admitido:21-07-2024 Aprobado:01-08-2024

Resumen

Las inundaciones por causas de lluvias recurrentes en la ciudad de Maracaibo, Zulia, Venezuela, han afectado la posibilidad de los habitantes de la ciudad a poder vivir en una vivienda de condiciones óptimas. A continuación, se propone una solución sostenible y de bajo costo para atender las necesidades habitacionales de las familias afectadas por las inundaciones recurrentes en la región del Maracaibo. La utilización de SugarCrete, un material de construcción elaborado a partir de bagazo de caña de azúcar, ofrece una alternativa viable para la construcción de módulos habitacionales temporales, resistentes y adaptados a las necesidades específicas de la comunidad.

Palabras clave: Inundaciones, viviendas temporales, SugarCrete, sostenibilidad, Maracaibo.

Abstract

Floods due to recurrent rains in the city of Maracaibo, Zulia, Venezuela, have affected the possibility of the city's inhabitants to be able to live in housing with optimal conditions. Next, a sustainable and low-cost solution is proposed to meet the housing needs of families affected by recurrent floods in the Maracaibo region. The use of SugarCrete, a construction material made from sugarcane bagasse, offers a viable alternative for the construction of temporary, resistant and durable housing modules. adapted to the specific needs of the community.

Keywords: *Floods, temporary housing, Sugar Crete, sustainability, Maracaibo.*

Planteamiento del problema

Las inundaciones recurrentes en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, han desencadenado una serie de crisis humanitarias y socioeconómicas de considerable magnitud. Estos eventos hidrometeorológicos, intensificados por el cambio climático, han provocado el desplazamiento forzado de cientos de familias, generando una necesidad urgente de soluciones habitacionales temporales que garanticen la seguridad, la salud y el bienestar de la población afectada [1].

La situación actual exige la implementación de estrategias de respuesta inmediata y eficaces que trasciendan las medidas de atención a corto plazo. En este sentido, se hace evidente la necesidad de desarrollar soluciones habitacionales permanentes que sean sostenibles, resilientes y adaptables a las condiciones climáticas cambiantes de la región [2].

Sin embargo, la construcción de viviendas permanentes utilizando materiales de construcción tradicionales como el ladrillo y el cemento presenta serias limitaciones. La producción de estos materiales a gran escala genera un impacto ambiental significativo, incluyendo una elevada huella de carbono y un consumo considerable de recursos naturales. Además, su elevado costo dificulta el acceso a una vivienda digna para los sectores más vulnerables de la población.

Por otro lado, la gestión del bagazo de caña de azúcar, un subproducto abundante de la industria azucarera en la región, plantea un desafío ambiental y económico adicional. La acumulación y disposición